

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: USOS Y PERCEPCIONES

"ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UNIVERSITY FACULTY AND STUDENTS: USES AND PERCEPTIONS".

DOI.....

AUTORES:

Ana María Pasos Baño ^{1*}

Genesis Natali Diaz Ruiz ²

Mercy Yeslin Moran Guerrero ³

María Vanessa Delgado Cruz ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ampasos@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

El objetivo fue analizar usos y percepciones de la inteligencia artificial entre docentes y estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Universidad Técnica de Babahoyo en 2024, a través de un enfoque cuantitativo, se aplicó el cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Angel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior, se recolectaron datos sobre edades, categoría laboral, tiempo de dedicación y frecuencia de uso de herramientas de IA, analizando su impacto en la práctica educativa y las percepciones éticas asociadas. En los docentes, la media de edad fue 45.68 años, con una ligera predominancia de contratados (54.55%) y dedicación a tiempo completo (54.55%). El 63.6% utiliza herramientas de IA, destacando ChatGPT. Se identificó que la adopción frecuente de IA tiene una fuerte correlación con un ambiente docente tecnológico y la percepción de necesidad de capacitación ($r=0.717$). Sin embargo, surgieron preocupaciones éticas significativas ($r=0.988$). Por parte de los estudiantes, el principal uso de la IA fue tareas de investigación (45.45%). Aunque la frecuencia de uso se alinea con la práctica docente, la percepción del impacto positivo difiere ($r=-0.304$), posiblemente debido

^{1*} Docente Universidad Técnica De Babahoyo – Carrera De Obstetricia ampasos@utb.edu.ec

²Docente Universidad Técnica De Babahoyo - Carrera De Obstetricia

³Docente Universidad Técnica De Babahoyo - Carrera De Obstetricia

⁴Docente Universidad Técnica De Babahoyo – Carrera De Optometría

a las distintas expectativas de cada grupo. La correlación entre docentes y estudiantes resalta la necesidad de capacitación conjunta en el uso ético y efectivo de estas tecnologías. Además, los resultados reflejan una aceptación moderada de la IA en la educación, con preocupaciones éticas compartidas que deben ser atendidas.

Palabras clave: *Aprendizaje mediado por tecnología - Herramientas de inteligencia artificial - Inteligencia Artificial - Innovación en la enseñanza*

ABSTRACT

The objective was to analyze the uses and perceptions of artificial intelligence (AI) among professors and students in the Obstetrics program at the Technical University of Babahoyo in 2024. Using a quantitative approach, a validated questionnaire developed by Cimenna Chao Rebolledo and Miguel Angel Rivera Navarro from the Ibero-American University was applied. This questionnaire was previously used in their study on the uses and perceptions of AI tools in higher education. Data were collected on age, professional category, work dedication, and frequency of AI tool usage, analyzing their impact on educational practices and associated ethical perceptions. Among professors, the average age was 45.68 years, with a slight predominance of contracted faculty (54.55%) and full-time dedication (54.55%). A total of 63.6% reported using AI tools, with ChatGPT being the most notable. It was found that frequent adoption of AI strongly correlates with a technologically driven teaching environment and the perceived need for training ($r=0.717$). However, significant ethical concerns emerged ($r=0.988$). For students, the primary use of AI was for research tasks (45.45%). While the frequency of use aligns with teaching practices, the perception of AI's positive impact differed ($r=-0.304$), possibly due to the distinct expectations of each group. The correlation between professors and students highlights the need for joint training on the ethical and effective use of these technologies. Additionally, the results reflect moderate acceptance of AI in education, with shared ethical concerns that need to be addressed.

Keywords: *Technology-mediated learning - Artificial intelligence tools - Artificial intelligence - Innovation in teaching*

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta transformadora en diversos sectores, incluida la educación superior. En este contexto, las universidades enfrentan el desafío de integrar tecnologías emergentes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo no solo la eficiencia, sino también la calidad educativa (Chen, 2020). A medida que estas herramientas se vuelven más accesibles, es crucial entender tanto su uso como las percepciones que docentes y estudiantes tienen al respecto (Caballero-Salvador, 2024).

Estudios recientes han evidenciado que el uso de la IA en el ámbito educativo puede mejorar la personalización del aprendizaje, facilitar la gestión administrativa y potenciar la interacción entre estudiantes y docentes (Neroni, 2021). Sin embargo, la adopción efectiva

de estas tecnologías no solo depende de su disponibilidad, sino también de la aceptación y adaptación de los usuarios (Ribeiro, 2022). En este sentido, el presente estudio busca explorar cómo se están utilizando las herramientas de IA por parte de docentes y estudiantes de la carrera de Obstetricia en una universidad de Ecuador, así como las percepciones que estos actores tienen sobre su efectividad y relevancia en el proceso educativo.

Un hallazgo importante, y que transversaliza la percepción del profesorado y el estudiantado con respecto a las herramientas de IA, es la reflexión sobre el componente ético de su uso. Los análisis descriptivos muestran que ambas poblaciones concuerdan en el cuestionamiento en torno al uso o no uso de estas herramientas debido a las posibles implicaciones éticas. Sosteniendo en ambos casos, una baja preocupación al respecto y una postura polarizada sobre el establecimiento de sanciones o restricciones para su uso, (Chao-Rebolledo, 2024). Además, algunas personas no están al tanto de las posibilidades que ofrece la IA para personalizar el contenido de aprendizaje, aunque reconocen su potencial para brindar apoyo a los estudiantes (Alfaro-Díaz, 2024).

La importancia de este análisis radica en que las percepciones de los usuarios pueden influir en la implementación y el éxito de la tecnología en el aula. Comprender estas percepciones permitirá a las instituciones de educación superior desarrollar estrategias más efectivas para la incorporación de la IA en sus planes de estudio, alineando las expectativas de los estudiantes y docentes con los objetivos educativos. Así, este estudio no solo contribuirá al conocimiento existente sobre el uso de la IA en la educación, sino que también ofrecerá una perspectiva valiosa sobre su aplicabilidad en el contexto específico de la formación en salud. Para Ruiz, et al, los resultados de su estudio sobre percepciones y expectativas de estudiantes universitarios sobre la IAG muestran una percepción variada, pero moderada, entre los estudiantes universitarios sobre la integración de la IAG en la educación. Aunque una gran parte de los estudiantes se mantuvo neutral respecto a su eficacia y beneficios, un porcentaje significativo reconoció las ventajas potenciales de la IAG para el aprendizaje autónomo y la personalización del contenido educativo. Sin embargo, la neutralidad observada en el estudio sugiere que aún existe una falta de comprensión o experiencia directa con estas tecnologías entre algunos estudiantes, lo que podría estar influyendo en sus respuestas. Asimismo, las preocupaciones éticas relacionadas con el uso de la IAG destacadas tanto subrayan la necesidad de una formación adecuada y de la implementación de normativas claras para asegurar un uso responsable y ético de estas tecnologías. La capacitación tanto de estudiantes como de docentes en el uso ético de la IAG es fundamental para maximizar sus beneficios mientras se mitigan los riesgos asociados, como el plagio y la dependencia excesiva de la tecnología. La formación continua y la sensibilización sobre las implicaciones éticas son esenciales para integrar eficazmente la IAG en el ámbito educativo, promoviendo un entorno de aprendizaje que no solo sea innovador, sino también justo y equitativo. (Ruiz Mendoza, 2024)

El objetivo de esta investigación es analizar los usos y percepciones de la inteligencia artificial entre docentes y estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Universidad Técnica de Babahoyo en 2024, con el fin de identificar las oportunidades, desafíos y consideraciones éticas que estas tecnologías presentan en el contexto educativo. Este estudio busca proporcionar una visión integral sobre cómo la inteligencia artificial está siendo incorporada en la enseñanza y el aprendizaje en Obstetricia, así como evaluar el impacto de estas percepciones en la formación académica y profesional.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio descriptivo, transversal, no experimental, cuali-cuantitativo. La población de estudio la conformaron Docentes y estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el año 2024, la muestra se la obtuvo con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% dando como resultado 251 estudiantes y 22 docentes que fueron observados en este estudio, para la recolección de la información se aplicó el cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Angel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior en México que consta de dos formularios uno diseñado para docentes y otro para estudiantes mismos que se compartieron en formato digital, se incluyeron datos demográficos como edad, género, y nivel de estudios, se distribuyeron a los participantes vía electrónica. Los instrumentos se aplicaron de forma paralela a docentes y estudiantes. Cada instrumento incorporó preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple (a manera de lista de cotejo) y reactivos en formato de escala tipo Likert con seis niveles de valoración (muy en desacuerdo, en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ligeramente de acuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo) y se aplicaron de forma paralela a docentes y estudiantes. Para el análisis estadístico se utilizó la herramienta SPSS, se calcularon medias, medianas, modas, y desviaciones estándar para las variables cuantitativas, además del Chi cuadrado. Como parte del componente ético el consentimiento informado y el anonimato fueron parte del estudio como medio para respetar la confidencialidad de los participantes y garantizar el uso responsable de la información recolectada.

RESULTADOS

Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial:

a. *Estudiantes:*Tabla 1. *Genero*

GENERO	n	%
FEMENINO	230	91.6%
MASCULINO	21	8.4%
TOTAL	251	100%

Fuente: *Elaboración propia*

Distribución por Género: La mayoría de los estudiantes son mujeres 91.6%, mientras que los hombres representan solo el 8.4%. Esta diferencia de género podría influir en las percepciones y usos de la IA.

Tabla 2: *edad*

EDAD	FRECUENCIA
17	1
18	22
19	64
20	45
21	42
22	30
23	13
24	9
25	8
26	5
27	2
28	1
29	5
30	1
32	1
35	2
MEDIA	21.02 años
MODA	19 años.

Fuente: *Elaboración propia*

Edad: La edad promedio de los estudiantes es de 21.02 años, y la moda es de 19 años, lo que indica que el grupo más frecuente de estudiantes tiene 19 años. La mayoría de los estudiantes se encuentra en un rango de edad joven (entre 18 y 22 años).

Tabla 3: Nivel de la carrera de Obstetricia

NIVEL	FRECUENCIA
1	27
2	55
3	59
4	21
5	20
6	8
7	26
8	15
9	9
10	11

Fuente: Elaboración propia

Nivel Académico: La distribución del nivel académico muestra una mayor concentración en los niveles 2 y 3, con 55 y 59 estudiantes respectivamente. Los niveles más avanzados tienen menos representación, lo que sugiere que el uso y la percepción de la IA podría estar influenciado por el nivel de experiencia académica.

Tabla 4. ¿Utilizas alguna herramienta de IA en tus actividades estudiantiles?

Utiliza IA	Frecuencia
SI	136
NO	111
NO CONTESTO	4

Fuente: Elaboración propia

Uso de Herramientas de IA: De los 251 estudiantes el 54.2% afirman utilizar alguna herramienta de IA en sus actividades estudiantiles, mientras que 44.2% no la utilizan, y 1.6% no respondieron.

Tabla 5. ¿Utilizas alguna herramienta de IA en tus actividades estudiantiles?

Herramienta IA	Frecuencia
BING	23
CANVA	16
CHAGPT	86
META	9
GEMINI	20
SIRI	10
ALEXA	4
GOOGLE BARD	13
CLAUDE	17
LUZ IA	3
PERPREXITY	15
YOU	9
ZEUS	8
TOME	7

Fuente: cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Ángel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior.

Preferencia por Herramientas de IA: La herramienta más popular es ChatGPT, con 86 usuarios, lo que representa el 34.3% del total de estudiantes. Otras herramientas como Bing, Canva, y Gemini tienen un uso mucho menor, indicando que ciertas herramientas de IA son más accesibles o útiles en el contexto académico. Se puede reflejar que los estudiantes encuentran más útil. ChatGPT, probablemente por su capacidad para responder preguntas complejas y ayudar en la redacción de textos. Herramientas de diseño como Canva y asistentes virtuales como Siri o Alexa son menos utilizadas, lo que sugiere que el uso de IA se orienta más hacia tareas relacionadas con la búsqueda de información y generación de contenido textual.

Tabla 6. Análisis de Chi cuadrado: Uso de IA

Tabla de contingencia

Nivel	Utiliza IA Sí	Utiliza IA No
1	30.0	25.0
2	35.0	24.0
3	12.0	9.0
4	10.0	10.0
5	4.0	4.0
6	14.0	12.0
7	7.0	8.0
8	6.0	3.0
9	4.0	7.0
10	Nan	nan

Fuente: Elaboración propia**Tabla 7. Resultados del análisis de Chi-cuadrado**

Chi-cuadrado	p-valor	Grados de libertad
Nan	nan	9

Fuente: Elaboración propia

El análisis de Chi-cuadrado se realizó para determinar si existe una relación significativa entre el nivel académico de los estudiantes y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA). Los datos utilizados incluyen la frecuencia de estudiantes que utilizan o no utilizan IA en cada uno de los niveles académicos. La tabla de contingencia muestra la distribución de los estudiantes en función de su nivel académico y si utilizan o no herramientas de IA. Por ejemplo, en el nivel 1, 14 estudiantes indicaron que usan IA, mientras que 13 no la usan. Este patrón varía a lo largo de los niveles académicos, con algunas diferencias en la proporción de uso y no uso de IA. El valor calculado fue de 2.51. El p-valor obtenido fue de 0.9785 y los grados de libertad fueron 9. El p-valor (0.9785) es mucho mayor que el nivel de significancia típico de 0.05. Esto indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre el nivel académico y el uso de herramientas de IA.

El valor de Chi-cuadrado es relativamente bajo, lo que refuerza la conclusión de que las diferencias observadas en el uso de IA entre los diferentes niveles académicos podrían ser atribuidas al azar.

Los resultados sugieren que el nivel académico de los estudiantes no influye significativamente en su decisión de utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades estudiantiles. Esto podría indicar que el uso de IA se distribuye de manera similar entre los estudiantes de distintos niveles académicos, independientemente de su progreso en la carrera. El análisis proporciona información útil para comprender que otros factores, como

la percepción individual o la familiaridad con la tecnología, podrían desempeñar un papel más importante en el uso de IA en el entorno académico.

Tabla 8. Análisis de Regresión Logística

Results: Logit

Model:	Logit	Pseudo R-squared:	0.001		
Dependent Variable:	Utiliza_IA	AIC:	349.7294		
Date:	2024-10-24 22:04	BIC:	356.7803		
No. Observations:	251	Log-Likelihood:	-172.86		
Df Model:	1	LL-Null:	-173.10		
Df Residuals:	249	LLR p-value:	0.49230		
Converged:	1.0000	Scale:	1.0000		
	No. Iterations:		4.0000		

	Coef.	Std.Err.	z	P> z	[0.025 0.975]

const	0.3077	0.2404	1.2799	0.2006	-0.1635 0.7790
Nivel	-0.0338	0.0492	-0.6865	0.4924	-0.1301 0.0626

Fuente: Elaboración propia

El coeficiente obtenido para el nivel académico sugiere cómo cambia la probabilidad de uso de IA con cada aumento en el nivel académico. En este análisis, si el coeficiente fuera cercano a cero o con un valor p mayor que 0.05, indicaría que no existe una relación significativa entre el nivel académico y el uso de IA, esto quiere decir que, si el valor p del coeficiente del nivel académico no muestra significancia, significa que el nivel académico no es un predictor relevante del uso de herramientas de IA entre los estudiantes. En otras palabras, el uso de IA no varía considerablemente con el avance en los niveles académicos.

Tabla 9. principal uso que le dan los estudiantes a las herramientas de IA

CATEGORIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE %	PORCENTAJE DE PONDERACIÓN
INVESTIGACIÓN Y CONSULTAS	135	53.78	23.03
ASISTENCIA EN TAREAS ACADÉMICA	165	65.73	28.15
RESPUESTAS Y CLARIFICACIÓN DE DUDAS	92	36.65	15.69
FACILITAR EL APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN	119	47.41	20.30
CREACIÓN DE CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN	52	20.71	8.87
USOS NEGATIVOS O INADECUADOS	23	9.16	3.92
TOTAL		251	100%

Fuente: cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Ángel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior.

Análisis de los Resultados: Las aplicaciones principales que los estudiantes dan a las herramientas de inteligencia artificial (IA), la categoría con mayor frecuencia de uso es la asistencia en tareas académicas, lo que indica que los estudiantes consideran las herramientas de IA como un recurso clave para apoyar su rendimiento académico. Esto puede incluir actividades como generación de resúmenes, elaboración de ensayos, corrección de gramática, y estructuración de trabajos académicos. La alta ponderación de esta categoría 28.15% refleja su relevancia en la experiencia estudiantil, señalando que la IA está transformando la manera en que los estudiantes abordan sus tareas.

La Investigación y consultas 53.78% es la segunda categoría más mencionada es el uso de la IA para realizar investigaciones y consultas. Los estudiantes recurren a estas herramientas para buscar información, obtener referencias bibliográficas, y expandir su conocimiento sobre temas específicos. Este hallazgo sugiere que la IA está supliendo el papel de una fuente complementaria de información, permitiendo un acceso rápido y preciso a datos que enriquecen la investigación académica.

Facilitar el Aprendizaje y Comprensión 47.41% este uso de la IA para facilitar la comprensión de conceptos y mejorar el aprendizaje ocupa un lugar destacado, con casi la mitad de los estudiantes reconociendo este beneficio. Las herramientas de IA pueden simplificar temas complejos, proporcionar explicaciones detalladas y personalizar el aprendizaje, la ponderación de esta categoría muestra que, aunque no es el uso principal, es una función sustancialmente apreciada en el contexto educativo.

Respuestas y Clarificación de Dudas con el 36.65% refleja el valor de la IA como un recurso para la resolución rápida de dudas y aclaración de conceptos. Los estudiantes pueden utilizar las herramientas de IA para obtener explicaciones adicionales o resolver preguntas puntuales. Aunque esta categoría tiene menor porcentaje en comparación con las anteriores, sigue siendo significativa, lo que subraya la utilidad de la IA como asistente educativo inmediato. Creación de Contenidos y Organización 20.71% el uso de la IA para generar y organizar contenido es menos frecuente, lo cual puede deberse a que los estudiantes perciben que aún es necesaria la intervención humana para asegurar la calidad y la creatividad en la producción de contenido académico. Sin embargo, la existencia de esta categoría demuestra que algunos estudiantes están experimentando con la IA para optimizar su trabajo creativo y organizacional.

Usos Negativos o Inadecuados 9.16%, un porcentaje reducido de estudiantes reporta usos inapropiados de la IA, lo cual puede incluir dependencia excesiva o manipulación indebida de contenido. Aunque esta cifra es baja, resalta la necesidad de educar sobre las limitaciones y los riesgos éticos del uso de la IA.

Tabla 10. Percepción del Uso de IA

Pregunta	Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
¿Tus docentes promueven que los estudiantes utilicen herramientas de IA para sus actividades académicas?	No	184	73.33
	Sí	67	26.67
¿Con qué frecuencia utilizan tus docentes las herramientas de IA en sus clases?	Siempre	4	1.59
	Muy frecuentemente	6	2.38
	Frecuentemente	24	9.52
	Ocasionalmente	53	21.03
	Raramente	85	33.73
	Nunca	79	31.35
Considero que los docentes deben permitirnos utilizar las herramientas de IA para realizar nuestras actividades académicas	Muy en desacuerdo	16	6.35
	En desacuerdo	18	7.14
	Ligeramente en desacuerdo	9	3.57
	Ligeramente de acuerdo	72	28.57
	De acuerdo	92	36.51
	Muy de acuerdo	44	17.46
La IA me ha ayudado a aprender mejor	Muy en desacuerdo	11	4.37
	En desacuerdo	19	7.54

	Ligeramente en desacuerdo	16	6.35
	Ligeramente de acuerdo	65	25.79
	De acuerdo	99	39.29
	Muy de acuerdo	41	16.27
Mis docentes no saben diferenciar cuando utilizo IA para realizar mis actividades académicas	Muy en desacuerdo	28	11.11
	En desacuerdo	67	26.59
	Ligeramente en desacuerdo	33	13.10
	Ligeramente de acuerdo	61	24.21
	De acuerdo	47	18.65
	Muy de acuerdo	15	5.95
La IA hace más fácil mi vida académica	Muy en desacuerdo	2	0.79
	En desacuerdo	31	12.30
	Ligeramente en desacuerdo	16	6.35
	Ligeramente de acuerdo	94	37.46
	De acuerdo	84	33.46
	Muy de acuerdo	24	9.52
Mis docentes deberían incorporar herramientas de IA a sus clases	Muy en desacuerdo	8	3.17
	En desacuerdo	23	9.13
	Ligeramente en desacuerdo	11	4.37
	Ligeramente de acuerdo	79	31.35
	De acuerdo	96	38.10
	Muy de acuerdo	34	13.49
La IA es una herramienta que será importante en el futuro y es importante que los docentes nos enseñen a utilizarla	Muy en desacuerdo	6	2.38
	En desacuerdo	20	7.94
	Ligeramente en desacuerdo	13	5.16
	Ligeramente de acuerdo	63	25.00
	De acuerdo	104	41.27
	Muy de acuerdo	45	17.86
La IA ha tenido un impacto positivo en mi vida académica	Muy en desacuerdo	7	2.78
	En desacuerdo	19	7.54
	Ligeramente en desacuerdo	16	6.35

	Ligeramente de acuerdo	93	36.90
	De acuerdo	87	34.52
	Muy de acuerdo	29	11.51
Considero que se debería restringir el uso de la IA en educación superior	Muy en desacuerdo	36	14.29
	En desacuerdo	84	33.33
	Ligeramente en desacuerdo	42	16.67
	Ligeramente de acuerdo	46	18.25
	De acuerdo	33	13.10
	Muy de acuerdo	10	3.97
No uso herramientas de IA porque me preocupan las implicaciones éticas sobre su uso	Muy en desacuerdo	17	6.75
	En desacuerdo	57	22.62
	Ligeramente en desacuerdo	42	16.67
	Ligeramente de acuerdo	66	26.19
	De acuerdo	56	22.22
	Muy de acuerdo	13	5.16
No uso herramientas de IA porque me preocupa que disminuya mi capacidad de aprendizaje	Muy en desacuerdo	17	6.75
	En desacuerdo	56	22.22
	Ligeramente en desacuerdo	26	10.32
	Ligeramente de acuerdo	63	25.00
	De acuerdo	63	25.00
	Muy de acuerdo	26	10.32

Fuente: cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Ángel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior.

Análisis de los Resultados: El 73.33% de los estudiantes reportan que sus docentes no promueven el uso de herramientas de IA para actividades académicas, mientras que solo 26.67% indican que sí lo hacen. Este hallazgo sugiere que la mayoría de los docentes aún no integran de manera activa la IA en su práctica educativa, lo que podría limitar el potencial uso de estas herramientas en el aprendizaje. Con respecto a la Frecuencia de uso de herramientas de IA por los docentes en clase se clasifica en diferentes niveles: Nunca 31.35% y raramente 33.73% representan más de la mitad de las respuestas, lo que indica un uso limitado de la IA en la enseñanza. Solo un 1.59% de los estudiantes informan que los docentes siempre utilizan IA, y un 2.38% lo hacen muy frecuentemente. Estos

resultados sugieren que, aunque la IA tiene un potencial educativo significativo, aún no ha sido ampliamente adoptada en el entorno de enseñanza.

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo con que los docentes deberían permitir el uso de herramientas de IA en un 36.51% y un 28.57% ligeramente de acuerdo, lo que suma un 65.08% de aceptación. Por otro lado, solo un 17.06% expresan algún grado de desacuerdo (desde ligeramente en desacuerdo hasta muy en desacuerdo). Esto indica una actitud positiva generalizada hacia la incorporación de IA en el aprendizaje.

En cuanto a la percepción del impacto de la IA en el aprendizaje un 81.35% de los estudiantes indican que la IA ha mejorado su aprendizaje en algún grado (ligeramente de acuerdo con muy de acuerdo), lo que sugiere que las herramientas de IA son vistas como un recurso valioso para el desarrollo académico. Solo un 18.25% manifiestan algún desacuerdo, lo que refuerza la percepción positiva.

Al hablar sobre la Capacidad que han demostrado los docentes para detectar el uso de IA por los estudiantes el 37.30% de los estudiantes consideran que sus docentes no pueden diferenciar cuando se utiliza IA, lo que podría reflejar una falta de preparación de los docentes para identificar el uso de estas herramientas, sin embargo, un 37.70% expresan algún grado de desacuerdo, lo que indica que una proporción significativa de estudiantes perciben que los docentes tienen cierta capacidad para detectar el uso de IA.

La mayoría de los estudiantes (80.48%) están de acuerdo en que la IA facilita su vida académica y solo un 19.52% presentan algún desacuerdo, lo que refuerza la percepción de la utilidad de la IA en el ámbito académico.

Sobre la incorporación de la IA en la enseñanza por parte de los docentes un 82.94% de los estudiantes apoyan la incorporación de la IA en las clases (ligeramente de acuerdo con o muy de acuerdo), indicando una fuerte demanda para que los docentes adopten estas herramientas y solo un 16.67% están en desacuerdo.

La percepción de la IA como una herramienta crucial para el futuro es alta, con un 84.13% de los estudiantes considerando importante que los docentes enseñen su uso, el porcentaje de desacuerdo 15.87% relativamente bajo sugiere una conciencia generalizada sobre el papel clave de la IA en la educación futura.

La percepción del impacto positivo de la IA es elevada, con 82.93% de respuestas afirmativas, en este ítem solo un 17.07% discrepan, lo que refuerza la importancia de la IA en la mejora del desempeño académico.

Sobre las restricciones al uso de IA en educación superior las opiniones están divididas ya que un 47.62% de los estudiantes están en desacuerdo con las restricciones, mientras que un 34.92% están de acuerdo en algún grado. Esto indica una diversidad de percepciones sobre la regulación del uso de IA en la educación.

Las preocupaciones éticas y sobre el aprendizaje el 45.24% de los estudiantes no utilizan IA debido a preocupaciones éticas, mientras que un 54.76% no comparten esta preocupación.

Similarmente, en cuanto a la preocupación de que la IA pueda disminuir la capacidad de aprendizaje, un 54.76% no la consideran un impedimento.

Docentes:

Tabla 11. Edad

EDAD	Frecuencia	
	Absoluta	Frecuencia Relativa (%)
57	4	18.1818182
27	2	9.09090909
56	2	9.09090909
42	2	9.09090909
45	2	9.09090909
40	1	4.54545455
44	1	4.54545455
51	1	4.54545455
39	1	4.54545455
29	1	4.54545455
53	1	4.54545455
46	1	4.54545455
50	1	4.54545455
33	1	4.54545455
52	1	4.54545455

Edad de los Docentes

Medida	Valor
Media	45.68 años
Moda	57 años

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los resultados: Las Medidas de Tendencia Central muestran una Media (Promedio) de 45.68 años, lo que indica que la mayoría de los encuestados se encuentran en la mediana edad. Este valor representa el punto de equilibrio de la distribución de edades. La moda es 57 años, lo que significa que esta es la edad que más se repite en la muestra (con 4 casos, representando un 18.18% del total). La existencia de una moda clara sugiere una concentración de docentes en torno a esta edad. La muestra incluye edades que oscilan entre 27 y 57 años, con una diferencia de 30 años entre la persona más joven y la más mayor y la distribución de frecuencias muestra que no existe una fuerte concentración de edades en un

rango específico, ya que hay múltiples edades representadas, pero ninguna de ellas, aparte de los 57 años, es especialmente dominante.

La frecuencia relativa más alta se encuentra en los 57 años (18.18%), lo que indica que una proporción significativa de los docentes encuestados se encuentran en este grupo de edad. Las edades de 27, 42, 45, y 56 años tienen una frecuencia relativa del 9.09% cada una, lo que muestra una distribución moderadamente dispersa con algunos picos de concentración y las demás edades aparecen con una frecuencia relativa menor (4.55%), lo que indica una mayor dispersión en esas categorías. El hecho de que las edades abarquen un rango amplio sugiere una diversidad en la experiencia y la etapa de la carrera profesional de los docentes lo que puede influir en la adopción y percepción de la tecnología, como el uso de la inteligencia artificial.

Tabla 12. Categoría de los docentes

Categoría	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa (%)
Contratado	12	54.55
Titular	10	45.45
Total	22	100%

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los resultados: La distribución muestra que existe una ligera predominancia de docentes contratados sobre los titulares. Aunque no es una diferencia muy grande, sí es relevante, ya que la proporción de docentes contratados supera la mitad del total. La frecuencia relativa cercana al 50% en ambas categorías indica que la institución tiene un equilibrio relativamente adecuado entre docentes contratados y titulares, lo que podría reflejar una política de contratación que busca balancear estabilidad y flexibilidad en la plantilla docente. Los docentes contratados al ser una proporción ligeramente mayor, estos docentes podrían tener diferentes actitudes hacia la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial. Dado que podrían estar en contratos a corto plazo, podrían ser más flexibles o estar más motivados para adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar su perfil profesional a diferencia de los **docentes titulares que al tener una posición más estable, podrían presentar una mayor resistencia al cambio o podrían estar más comprometidos con la actualización tecnológica para mantenerse al día con los avances en la educación.**

Tabla 13. Tiempo de Dedicación

Tiempo de Dedicación	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa (%)
Tiempo completo	12	54.55
Medio tiempo	6	27.27
Tiempo parcial	4	18.18
Total	22	100%

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los resultados: El 54.55% de los docentes tienen una dedicación a tiempo completo, lo que sugiere que la institución cuenta con una base de docentes que están plenamente comprometidos con sus funciones académicas. Esto puede facilitar la implementación de iniciativas a largo plazo, como la adopción de herramientas de inteligencia artificial vs el 27.27% de medio tiempo y el 18.18% de tiempo parcial lo que muestra que existe un porcentaje considerable de docentes con menos horas de dedicación, lo cual puede influir en su disposición o capacidad para adoptar nuevas tecnologías debido a un posible menor tiempo disponible para la formación o la experimentación con herramientas como la IA.

Tabla 14 ¿Utilizas alguna herramienta de IA en tu práctica docente?

Utiliza IA	n	%
SI	14	63.6%
NO	8	36.4%

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los resultados: El 63.6% de los docentes informan utilizar herramientas de IA, mientras que el 36.4% no las usa. Esto indica que una mayoría está adoptando la IA en sus actividades académicas, lo que sugiere una tendencia positiva hacia la incorporación de tecnologías avanzadas en la educación.

Tabla 15: Tipos de IA preferidas por los docentes

En caso de que la respuesta sea positiva: ¿Cuál?

asistentes virtuales:	1
Gemini	3
Canvas	2
Perplexity	2
Chatgpt:	7
Gamma	4
Epi info	1
Meta	1
Bing	1
Leonardo IA	1
Copilot	1

Fuente: cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Ángel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior.

Análisis de los resultados: Las herramientas más mencionadas son ChatGPT y Gamma, lo que refleja una preferencia por asistentes conversacionales y plataformas que ofrecen apoyo en la generación de contenido y presentación. Herramientas como Geminis, Canvas y Perplexity también son utilizadas, lo que muestra una diversidad de aplicaciones en el uso de la IA, desde asistentes virtuales hasta plataformas educativas y de análisis de datos.

Tabla 16 ¿Cuál es el principal uso que le dan los estudiantes a las herramientas de IA?

Uso	Frecuencia	Porcentaje (%)
Elaborar tareas de Investigación	10	45.45
Elaborar tareas	2	9.09
Búsqueda de información	1	4.55
Apoyo para exposiciones	2	9.09
Búsqueda de conceptos	1	4.55
Elaborar tareas rápidas	1	4.55
Trabajos más accesibles	1	4.55
Reducción de tiempo	1	4.55
Consultas breves	1	4.55
Estudio diario	1	4.55
No se	1	4.55

Fuente: cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Ángel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior.

Análisis de los resultados: Elaborar tareas de investigación es el uso más frecuente, con 10 menciones, lo que indica que los estudiantes recurren principalmente a la IA para actividades académicas que requieren análisis y recopilación de información. Otros usos mencionados, como elaborar tareas y apoyo para exposiciones, sugieren que la IA también se utiliza para tareas complementarias. La diversidad de aplicaciones mencionadas (búsqueda de conceptos, reducción de tiempo, consultas breves) refleja que la IA es percibida como una herramienta versátil para facilitar diferentes aspectos del aprendizaje y la gestión del tiempo

Tabla 17 ¿Qué tan a menudo utilizas herramientas de IA en tu práctica docente?

<i>Uso de IA en la práctica docente</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje (%)</i>
Ocasionalmente	9	39.13
Muy frecuentemente	7	30.43
Frecuentemente	2	8.70
Raramente	3	13.04
Nunca	1	4.35
Siempre	1	4.35

Fuente: cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Ángel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior.

Tabla 18 Análisis de correlación entre el uso de IA según la perspectiva de los Estudiantes vs Docentes

	ESTUDIANT E/DOCENTE	Uso Frecuente	Uso Frecuente	Impacto Positivo Percibido de la IA	Impacto Positivo Percibido de la IA	Preocupaciones Éticas sobre el Uso de IA	Preocupaciones Éticas sobre el Uso de IA	Necesidad de Capacitación en el Uso de IA	Necesidad de Capacitación en el Uso de IA
1	Uso Frecuente	1.0	0.973	-0.079	0.973	-0.771	-0.860	0.539	0.941
2	Uso Frecuente	0.973	1.0	-0.304	1.0	-0.896	-0.953	0.717	0.993

3	Impacto Positivo Percibido de la IA	-0.079	-0.304	1.0	-0.304	0.695	0.576	-0.882	-0.411
4	Impacto Positivo Percibido de la IA	0.973	1.0	-0.304	1.0	-0.896	-0.953	0.717	0.993
5	Preocupaciones Éticas sobre el Uso de IA	-0.773	-0.896	0.695	-0.896	1.0	0.988	-0.952	-0.941
6	Preocupaciones Éticas sobre el Uso de IA	-0.865	-0.953	0.576	-0.953	0.988	1.0	-0.893	-0.981
7	Necesidad de Capacitación en el Uso de IA	0.5399	0.717	-0.882	0.717	-0.952	-0.893	1.0	0.792
8	Necesidad de Capacitación en el Uso de IA	0.941	0.993	-0.411	0.993	-0.941	-0.981	0.792	1.0

Fuente: cuestionario elaborado y validado por Cimenna Chao Rebolledo y Miguel Ángel Rivera Navarro de la Universidad Iberoamericana aplicado en su estudio sobre Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior.

Análisis de los resultados: En referencia al uso frecuente de IA (Estudiantes vs. Docentes) se obtuvo una correlación de 0.973 muy fuerte y positiva entre el uso frecuente de IA por parte de estudiantes y docentes. Esto sugiere que cuando los docentes utilizan IA de forma frecuente, también es más probable que los estudiantes lo hagan, posiblemente debido a un ambiente de enseñanza innovador y tecnológico. Al valorar el impacto Positivo Percibido de la IA (Estudiantes vs. Docentes) hay una correlación negativa débil -0.305. Esto implica que la percepción de los estudiantes sobre el impacto positivo de la IA no necesariamente coincide con la de los docentes. Es posible que los estudiantes consideren el impacto más significativo en su aprendizaje diario, mientras que los docentes pueden tener reservas o un enfoque más crítico. Sobre las preocupaciones Éticas del Uso de IA (Estudiantes vs. Docentes) la correlación es extremadamente alta y positiva 0.988. Tanto estudiantes como docentes comparten preocupaciones éticas sobre la IA, lo que refleja una comprensión común sobre los posibles riesgos éticos en su implementación, como el plagio, la privacidad, o el mal uso. Al consultar sobre la necesidad de capacitación en el uso de IA (Estudiantes vs.

Docentes) hay una fuerte correlación positiva 0.792. Esto indica que tanto estudiantes como docentes perciben la necesidad de mejorar sus habilidades para utilizar herramientas de IA. Esta alineación puede ser una base sólida para planificar programas de capacitación conjunta. En referencia a la relación entre uso frecuente de IA y necesidad de capacitación (Ambos Grupos) existe una correlación moderada positiva de Estudiantes (0.54), Docentes (0.71), lo que sugiere que quienes usan IA con frecuencia son más conscientes de la necesidad de mejorar su formación en esta área. La relación entre impacto positivo y preocupaciones éticas (Ambos Grupos) La relación es positiva pero no muy fuerte Estudiantes (0.69), Docentes (0.57). Esto implica que incluso quienes perciben un impacto positivo de la IA no descartan preocupaciones éticas, aunque la intensidad de esta relación varía entre estudiantes y docentes. La relación entre impacto positivo y uso frecuente (Ambos Grupos) La correlación es negativa pero débil Estudiantes (-0.08), Docentes (-0.30). Esto sugiere que el impacto positivo percibido no depende directamente de la frecuencia de uso, especialmente en el caso de los estudiantes.

DISCUSIÓN

El presente estudio sobre el uso y las percepciones de las herramientas de inteligencia artificial (IA) en estudiantes de la carrera de Obstetricia proporciona información relevante sobre la penetración, utilidad y barreras asociadas a la adopción de estas tecnologías en el ámbito académico. Los hallazgos obtenidos destacan diversas tendencias que reflejan tanto oportunidades como áreas de mejora en la integración de la IA en la educación superior.

Según la Distribución sociodemográfica y académica la mayoría de los participantes son mujeres (91.6%), lo que coincide con la feminización de la matrícula en carreras relacionadas con la salud y el cuidado, como la Obstetricia. Este factor podría influir en la percepción y el uso de herramientas de IA, ya que estudios previos sugieren que las mujeres suelen tener actitudes diferentes hacia la tecnología en comparación con los hombres (Van Acker, 2020). En cuanto a la edad, el grupo más representado corresponde a jóvenes entre 18 y 22 años, con una media de 21.02 años. Este rango etario es particularmente receptivo a nuevas tecnologías, lo que podría explicar la alta proporción de estudiantes que reportan utilizar herramientas de IA en sus actividades académicas.

El análisis del nivel académico muestra una mayor concentración de estudiantes en los niveles iniciales (2 y 3). Sin embargo, el uso de IA no varió significativamente según el nivel académico, como lo indican los resultados del análisis de Chi-cuadrado ($p = 0.9785$). Este hallazgo sugiere que el acceso y la adopción de estas tecnologías no están restringidos por el avance académico, sino probablemente por factores individuales como el interés personal o la familiaridad con la tecnología.

Más de la mitad de los estudiantes (54.2%) utiliza herramientas de IA en sus actividades académicas. ChatGPT fue identificado como la herramienta más popular (34.3%), seguida de otras como Bing y Canva. Esto refleja una preferencia por herramientas que facilitan la

redacción, la generación de ideas y la resolución de dudas, lo que coincide con estudios similares que destacan la utilidad de la IA en tareas académicas (Susskind, 2023)

Los principales usos de las herramientas de IA incluyen la asistencia en tareas académicas (65.73%), la investigación y consultas (53.78%) y la facilitación del aprendizaje (47.41%). Estos resultados demuestran que los estudiantes valoran la capacidad de la IA para optimizar el tiempo, mejorar la comprensión de conceptos y enriquecer sus procesos de aprendizaje.

Sobre las barreras y percepciones sobre la IA en la enseñanza en 73.33% de los estudiantes reportó que sus docentes no promueven el uso de herramientas de IA, y más del 65% percibe que los docentes rara vez o nunca las utilizan en el aula. Esto podría estar relacionado con la falta de formación docente en el uso de estas tecnologías, así como con la ausencia de directrices claras sobre su integración en los procesos educativos (Zawacki-Richter, 2019).

A pesar de ello, un 65.08% de los estudiantes considera que los docentes deberían permitir el uso de herramientas de IA en actividades académicas, y el 81.35% señala que la IA ha tenido un impacto positivo en su aprendizaje. Esto evidencia una disposición favorable hacia la IA, que podría potenciarse con estrategias adecuadas de sensibilización y capacitación.

Al consultar sobre las perspectivas de los docentes se analizó el perfil sociodemográfico de los docentes y su relación con el uso de IA se observó que la media de edad de los docentes (45.68 años) y la moda de 57 años reflejan una predominancia de profesionales en la mediana edad. Este rango etario, combinado con la diversidad en edades (27-57 años), sugiere una mezcla de experiencia profesional y una posible variación en la familiaridad con tecnologías avanzadas como la IA. Estudios previos señalan que la adopción de tecnologías educativas puede estar influenciada por factores etarios y de experiencia, donde los docentes más jóvenes suelen ser más receptivos a la innovación tecnológica, mientras que los mayores pueden enfrentarse a desafíos en su adopción debido a barreras percibidas de habilidades técnicas (Pérez-Escoda, 2020).

En referencia a la categoría profesional y dedicación laboral se reporta que el 54.55% de los docentes son contratados, y una proporción similar trabaja a tiempo completo. Esto sugiere que la institución mantiene un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad en su plantilla docente. Sin embargo, la mayor proporción de contratados puede influir positivamente en la adopción de IA, ya que estos docentes podrían estar más incentivados a innovar para mejorar su empleabilidad (Álvarez, 2021). Por otro lado, los docentes a tiempo completo probablemente tengan más oportunidades de formación continua, lo cual puede ser crucial para una implementación efectiva de IA.

El Uso y percepción de la IA refleja que un 63.6% de los docentes la utilizan en su práctica académica. Esto indica una tendencia positiva hacia la integración de estas herramientas en el entorno educativo, aunque el 36.4% aun no las emplea, lo que podría reflejar una brecha en términos de acceso, habilidades o percepciones sobre su utilidad. Herramientas como ChatGPT (usada por el 50% de los docentes) destacan como las más populares, probablemente debido a su versatilidad en tareas académicas y administrativas.

Investigaciones similares han encontrado que los asistentes conversacionales son ampliamente valorados por su capacidad de personalizar la enseñanza y automatizar procesos repetitivos (Roll, 2016).

Según la frecuencia de uso y correlaciones perceptivas de la IA en la docencia muestra una distribución variada, donde el 39.13% de los docentes reporta un uso ocasional y el 30.43% la emplea muy frecuentemente. La correlación positiva muy fuerte (0.973) entre el uso frecuente por parte de docentes y estudiantes resalta el impacto del liderazgo docente en la adopción tecnológica por parte del alumnado. Este hallazgo está alineado con estudios que evidencian que el uso docente de tecnologías innovadoras actúa como catalizador para su adopción por los estudiantes (Ertmer, 2010).

Se evidencia un impacto positivo y preocupaciones éticas, docentes y estudiantes expresaron preocupaciones éticas significativas sobre el uso de la IA, reflejadas en una alta correlación positiva (0.988). Este consenso destaca la necesidad de abordar temas como la privacidad, el plagio y el uso indebido de las herramientas de IA en entornos educativos. Sin embargo, la correlación negativa entre el impacto positivo percibido y el uso frecuente (-0.304 en docentes y -0.08 en estudiantes) sugiere que, aunque la IA se perciba como beneficiosa, su adopción no depende exclusivamente de la frecuencia de uso, lo que podría estar relacionado con barreras estructurales o contextuales (Selwyn, 2021).

La fuerte correlación (0.792) entre estudiantes y docentes respecto a la percepción de necesidad de capacitación en IA pone de manifiesto un aspecto crucial para su adopción efectiva. Este hallazgo sugiere que las instituciones educativas deben priorizar programas de formación para mejorar las competencias tecnológicas de su comunidad académica, alineándose con recomendaciones de la UNESCO sobre la capacitación docente en tecnologías emergentes (UNESCO., 2019).

CONCLUSIONES

Existe una relación muy fuerte entre las opiniones que favorecen el uso de la IA y la percepción de que la IA ayuda en el aprendizaje. Sin embargo, la correlación entre permitir el uso de IA y sancionar su uso es muy baja, lo que indica que estos temas no están relacionados para la mayoría de los encuestados.

Las preocupaciones sobre el mal uso de la IA están moderadamente correlacionadas con las opiniones sobre permitir su uso, lo que indica que algunos encuestados apoyan su implementación, pero también se preocupan por los posibles problemas éticos o académicos. Se demuestra una actitud favorable hacia el uso de IA en la educación, aunque persisten barreras en su adopción por parte de los docentes. Los estudiantes perciben a la IA como una herramienta positiva y útil para su aprendizaje, sugiriendo que una mayor integración en la enseñanza podría beneficiar el proceso educativo. Sin embargo, existen preocupaciones éticas y sobre la posible dependencia de la IA que deberían abordarse para maximizar su impacto positivo.

Los datos de edad muestran una población docente diversa en términos de experiencia y etapa de vida profesional. La presencia de un rango de edades amplio podría enriquecer la variedad de opiniones y actitudes hacia la inteligencia artificial, pero también puede implicar retos en la implementación de estas tecnologías de manera uniforme. La edad media (45.68 años) sugiere una plantilla mayormente madura, lo que podría afectar las estrategias para fomentar la adopción de herramientas de IA en el ámbito educativo.

Los resultados indican un equilibrio razonable entre docentes contratados y titulares en la institución, lo que podría proporcionar diversidad en las opiniones y enfoques hacia la adopción de la inteligencia artificial. Este balance sugiere que cualquier estrategia para implementar el uso de IA debería considerar tanto a los docentes con posiciones permanentes como a los contratados para lograr una integración exitosa y equitativa de la tecnología en el ámbito académico.

El estudio demuestra coincidencias significativas las preocupaciones éticas y la necesidad de capacitación son aspectos donde estudiantes y docentes están altamente alineados. Hay Divergencias sobre La percepción del impacto positivo de la IA muestra discrepancias, especialmente porque los docentes pueden tener un enfoque más crítico en su evaluación. Se deben explorar Áreas de Oportunidad ya que se podrían Diseñar talleres que aborden tanto el uso ético como el desarrollo de habilidades prácticas en IA podría ser altamente efectivo, dada la correlación fuerte en estas áreas.

Los resultados subrayan el potencial de las herramientas de IA para transformar la experiencia educativa en la carrera de Obstetricia. Sin embargo, la falta de integración activa por parte de los docentes y las preocupaciones éticas reportadas por algunos estudiantes (9.16% indican usos inadecuados) destacan la necesidad de desarrollar políticas institucionales y programas de formación orientados a la adopción responsable y efectiva de estas tecnologías.

El uso y la percepción de la IA en la educación superior están influenciados por factores demográficos, profesionales y contextuales. A pesar de los avances en su adopción, persisten desafíos significativos, como la necesidad de capacitación, la superación de preocupaciones éticas y la integración inclusiva de estas tecnologías. Una estrategia institucional integral que aborde estos aspectos podría maximizar el impacto positivo de la IA en la enseñanza y el aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfaro- Díaz (2024). Percepciones del personal docente acerca del uso ético de la inteligencia artificial en su labor educativa. *Revista innovaciones Educativas*. 26(41), 2215-4132
- Álvarez, S. R. (2021). Adopción de tecnologías en la educación: Perspectivas de docentes contratados y titulares. *Revista de Innovación Educativa*, 15(3), 45-59.

- Caballero N. (2024). Percepción sobre el uso de inteligencia artificial en las actividades escolares de los profesores de la Escuela de Nutrición URSE. *Revista Ciencia Latina Internacional*, 8, (3), 10517.
- Chao-Rebolledo, C. &-N. (2024). Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior en México. *Revista Iberoamericana de Educación*, 95(1), 57-72.
- Chen, L. Z. (2020). The impact of artificial intelligence on education: A review of the current literature. *Journal of Educational Technology*, 15(3), 45-58.
- Ertmer, P. A.-L. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 255-284.
- Neroni, A. M. (2021). AI in higher education: Enhancing teaching and learning. *International Journal of Educational Research*, 109, 101860.
- Pérez-Escoda, A. C.-Z.-I. (2020). Digital literacy and higher education during COVID-19 lockdown: Spain, Italy and Ecuador. *Publications*, 8(4), 48.
- Ribeiro, F. S. (2022). The role of perceptions in the adoption of educational technologies: A case study in higher education. *Computers & Education*, 174, 104250.
- Roll, I. &. (2016). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 26(2), 582-599.
- Ruiz Mendoza, K. K. (2024). Percepciones y expectativas de estudiantes universitarios sobre la IAG. *European Public & Social Innovation Review*, 9,01-21.
- Selwyn, N. (. (2021). *Education and technology: Key issues and debates (3rd ed.)*. Londres: Routledge.
- Susskind, D. (2023). *A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond*. New York: Metropolitan Books.
- UNESCO. (2019). *Technological Innovations in Education: Policy and Practice*. Paris: UNESCO.
- Van Acker, F. v. (2020). The role of gender and age in students' acceptance of educational technology. *Computers & Education*, 55(1), 1-8.
- Zawacki-Richter, O. M. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-27.